

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

АССОЦИАЦИЯ
СТОМАТОЛОГОВ
УЗБЕКИСТАНА

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ | 27 ноября 2024

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»

10
лет
ТГСИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

УДК: 006.745:616.31+ 616.52-716.8

ББК: 56.6

Я - 43

Ответственные редакторы: д.м.н., профессор Шомуродов К.Э., к.м.н., доцент Нигматова И.М.

Редакционная коллегия: д.м.н., профессор Баймаков С.Р., к.м.н., доцент Ярмухамедов Б.Х., Юнусов Р.А., д.м.н., профессор Камиллов Х.П., д.м.н., профессор Бекжанова О.Е., д.м.н. Муртазаев С.С., д.м.н., профессор Даминова Ш.Б., д.м.н., профессор Абдуллаев Ш.Ю., д.м.н., профессор Хабилов Н.Л., д.м.н., профессор Нигматов Р.Н., д.м.н., профессор Амануллаев Р.А., д.м.н., профессор Хасанов А.И., д.м.н., доцент Алимова Д.М., д.м.н., профессор Рустамова Х.Е., Нурмаматова К.Ч.

Под общей редакцией д.м.н., профессор Хайдарова Н.К.

Технические редакторы: Машарипова Р.Ю., Сайдалихужаева Ш.Х

Настоящий сборник составлен по итогам международного конгресса стоматологов «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», состоявшейся 27 ноября 2024 г. в г. Ташкенте. Публикации представлены в соответствии с планом проведения конгресса. Опубликованы материалы, доложенные на конгрессе, а также тезисы по проблемам челюстно-лицевой хирургии стоматологии и фундаментальных исследований. Материалы конференции охватывают различные вопросы современной челюстно-лицевой хирургии, а также организации здравоохранения и рекомендуются для практикующих стоматологов, обучающихся и преподавателей профильных факультетов вузов, студентов, студентов магистратуры и клинических ординаторов.

Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. При перепечатке материалов сборника конгресса ссылка на сборник тезисов обязательна.

**Уважаемые коллеги,
гости и участники
конгресса!**

Стоматологическая заболеваемость в настоящее время, как во всём мире остаётся достаточно высокой. Решение проблем профилактики и лечения стоматологических заболеваний у населения является одной из наиболее важных государственных социальных задач. На сегодняшний день есть множество нерешенных вопросов в действующей

системе. Совместно мы должны их все обсудить и выработать план по решению наших задач. Поэтому список тем, которые планируется обсудить в ходе Конгресса уникален по своему охвату. Мы затронем все системообразующие вопросы. Также мы уделим внимание и вопросам развития конкретных специализаций.

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и производства – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Узбекистан. И неслучайно в последние годы много говорится о создании форм, которые могут объединить научно-образовательный потенциал. Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы в тесной взаимосвязи с производством. Уровень образования в обществе увеличивает количество и скорость совершения научных открытий, а также быстроту их распространения в производственной сфере.

Выражаю благодарность всем участникам и гостям, которые нашли время, чтобы принять участие на конгрессе. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!

**Ректор Ташкентского государственного
стоматологического института**

Хайдаров Н.К.

бўшлиғининг кенгайиши ҳисобига кўчган, баъзи жойларида нотекис яллиғланиш-хужайрали инфилтрация ва мукоид ўзгаришлар кузатилади.

Иккинчи гуруҳ беморларнинг гистологик тадқиқот натижалари бўйича асосан тизимли васкулитли қон томир деворининг шикастланиши билан тавсифланадиган морфологик ўзгаришларини, ҳамда қопловчи эпителийнинг ўчоқли ёки диффуз хужайрали яллиғланиш инфилтрациясини аниқлаш мумкин.

Хулоса: Шундай қилиб, юқорида таърифланган COVID-19 билан касалланган беморлар юзида йирингли-некротик жароҳатлар, тепа юз-жағ, бурун шиллиқ қавати ва бурун олди синусларининг шиллиқ қаватидаги морфологик ўзгаришлар, биринчи гуруҳда замбуруғли шикастланиш билан, иккинчи гуруҳда эса яллиғланиш жараёнининг узоқ вақт кечиши билан таърифланган. Ҳамда яллиғланиш элементининг борлиги билан тизимли васкулит ва некроз, бошқа ҳолларда эса секретининг кўп ажралиши билан, бу эса табиий нафас олишнинг бузилиши билан кечиб давомли гипоксия ривожланишига олиб келади. Юқоридаги барча бузилишлар гипоксия фониди турли тизимлар функцияси пасайиши билан айниқса мия функцияси пасайиши бирга кечади.

Морфологик тадқиқотдан олинган натижалар шиллиқ қаватлардаги ўзгаришлар ва клиник белгиларнинг батафсил тавсифини кўрсатиб берди. Шунингдек юздаги нам гангрена – нома ривожланиш хавфини баҳолашга, ҳамда касалликнинг қайталанишини олдини олишга имкон беради.

ВЛИЯНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА АТИПИЧНЫЕ КОНТРАФОРСЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДТП С ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ

Боймурадов Ш.А., Хатамов У.А., Усмонов С.У.

Цель исследования. Определить роль контрафоров при внешних патологических воздействиях, ведущих к переломам верхней.

Ключевые слова: Дорожно-транспортная происшествие, Средства индивидуальной мобильности, переломы, верхняя челюсть.

Актуальность. В наставшее время наблюдается обильное распространение средств индивидуальной мобильности, категории электронных самокатов. Связи мировым распространением и масштабным охватом пользование, наблюдается рост увеличение дорожно-транспортных происшествии связанное с данным видом транспорта. Современное исследовательские работы показывает увеличение статистики травм костей черепа, получаемое в последствии дорожных транспортных происшествий.

Материалы и методы. На момент исследования было изучено траектория распределение отклонение по контрфорсам и его значение в получении травм в зубочелюстной системе. Для определения отклонение ударной волны было применено экспериментальной воссоздание момента удара, силы, скорости, траектории, а также об какой плоскости был совершён удар и с какой локализации части головы был получен удар.

Было совершено подбор материалов “реквизитов” с помощью которого провели практическую часть данного исследования. В качестве реквизитов было применено труба цилиндрической формы, грани отсутствуют, с гладкой поверхностью, длиной 1 м, наружным диаметром 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм. Не ровная земля наличием щебенки “камни маленького размера с многочисленными острыми гранями”, и дорожный асфальт – дорожный асфальт локализовалось определенном месте, следовательно, не входило в состав материалов, связи с этим данная картина производилось в различных местах с различными комбинациями. Комбинациям входило арыки глубиной 30 см диаметром 40 см, асфальт с не ровной поверхностью, с ровной поверхностью.

Результаты исследование. Результаты теоретической и практической части исследования показали, что при получении удара скуловую область латеральной поверхности получается отклонение и распределение удара по трем направлениям: Первый тип по скуловой дуге в сторону височной кости при этом наблюдается перелом точки образование скуловой дуги именно место сочленение скулового отростка височной кости с височным отростком скуловой кости именно по этому направлению скуло-альвеолярный контрфорс. Второй тип направление берет апикальная дуга проходящей на уровне верхушки корней, при данном распределении перелом происходит по этой же направлении начиная с бугра верхней челюсти в сторону нижнего отдела грушевидного отверстия, данное направление может привести комбинированному перелому, такому как альвеолярно-горизонтальному перелому верхней челюсти и перелом нижней стенки орбиты, при данной картине наблюдается распределение ударной волны начиная с восприятие скуло-альвеолярного в сторону лобно-носового с отклонением в атипичный части контрфорсов расположенных нижней стенки глазницы и апикальной дуге верхней челюсти. Третий тип по скуловой кости в сторону нижней стенки глазницы. Кроме того, при совершении эксперимента удары падение на плоскую поверхность со стороны фронтальной части головы прогнозировали возможные переломы по классификации Ле фора 1, 2, 3, указывающая на степень тяжести, кроме этого, при не значительном уроне возможны переломы костей носа. Анализируя распределение ударной волны точкой прикосновение может быть тело верхней челюсти, лобный отросток верхней челюсти. При Ле форе 1 линия перелома проходит горизонтально на границе альвеолярного отростка и тело верхней челюсти, отходящей от нижней стенки грушевидного отверстия в сторону бугра верхней челюсти.

Вывод. Степень тяжести и локализации перелома будет определяться в зависимости силы удара, траектории распределение, локализованной начальной точки соприкосновение удара, а также об какую поверхность было совершено столкновение. Прямое значение в увеличение травм челюстно-лицевой области имеет место пользование электронных самокатов, скутеров и других вид средств индивидуальной мобильности без наличие определенных знаний вождение, с отсутствием индивидуальных средств защиты.

Литературы

1. Khatamov, U. A. (2022). MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE BEFORE AND AFTER URANOPLASTY. Educational Research in Universal Sciences, 1(7), 343-351.
2. Khatamov, U. A. (2022). ANALYSIS OF COMPLICATIONS AFTER URANOPLASTY IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE BASED ON CLINICAL AND CYTOLOGICAL STUDIES. Проблемы биологии и медицины, 6, 225-229.
3. Khatamov , U. A., & Khatamova , S. A. (2023). RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CONGENITAL ANOMALIES WORLDWIDE. Innovative Development in Educational Activities, 2(18), 74–79. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1630>
4. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). BACTERIAL SCREENING OF SALIVA FROM POSTOPERATIVE WOUNDS IN CHILDREN WITH CONGENITAL ANOMALIES. RESEARCH AND EDUCATION, 2(9), 166-172.
5. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). EPIDEMIOLOGISCHE MERKMALE ANGEBORENER LIPPEN-KIEFER-GAUMENSPALTEN BEI KINDERN. RESEARCH AND EDUCATION, 2(5), 210-215.
6. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Мирзиёев ШМ Бир^т лашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи//Халқ сўзи.–2017.–20 сент. Мирзиёев ШМ Конституция–эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришининг муста. Innovative Development in Educational Activities, 2(18), 74-79.
7. Khatamov, U., Muqimov, O., Mirhayidov, M., Khatamova, S., & Rashidi, S. (2023). UNTERSUCHUNG DER WIRKUNG DER VERWENDUNG VON AEROSOLEN UND KERATOPLASTIKPASTE NACH EINER URANOPLASTIK BEI KINDERN MIT ANGEBORENER GAUMENSPALTE. Modern Science and Research, 2(10), 1112-1119.
8. Хатамов, У. А., & Туйчибаева, Д. М. (2022). ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ

- РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). RESEARCH AND EDUCATION, 1(9), 404-411.
9. Saparbaev, M. K., & Khatamov, U. A. (2023). ZEITGENÖSSISCHE ASPEKTE DER BEHANDLUNG ODONTOGENER KIEFERZYSTEN BEI KINDERN. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 259-265.
 10. Икрамов, Г. А., & Хатамов, У. А. (2022). Клинико-цитологическая характеристика течения раневого процесса после уранопластики у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия, 1(1), 39-42.
 11. Икрамов, Г., & Хатамов, У. (2022). Изучение чувствительности микрофлоры полости рта к некоторым лекарственным препаратам. Stomatologiya, 1(1), 22-25.
 12. Ikramov, G. A., & Khatamov, U. A. (2022). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF AEROSOL. HEXORAL" AND DENTAL ADHESIVE PASTE" SOLCOSERYL" IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP OF THE PALATE AFTER URANOPLASTY." Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3, 273-281.
 13. Хатамов, У. А., & Икрамов, Г. А. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА. Журнал "Медицина и инновации", (3), 430-438.
 14. Икрамов, Г., Хатамов, У., & Уринов, М. (2022). Improving the prevention of inflammatory complications after uranoplasty in children. Дни молодых учёных, (1), 9-12.
 15. Ikramov, G. A., Khatamov, U. A., & Olimjonov Sh, G. (2020). PREVENTION OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS AFTER URANOPLASTY IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT PALATE. CUTTING EDGE-SCIENCE, 39.
 16. Икрамов, Г., & Хатамов, У. (2019). ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮНЕ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТОВЕГИНА. Stomatologiya, 1(2 (75)), 30-32.
 17. Амануллаев, Р., Юлдашев, А., Икрамов, Г., & Хатамов, У. (2019). МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА. Stomatologiya, 1(2 (75)), 44-46.
 18. Амануллаев, Р. А., Икрамов, Г. А., Насриддинов, Ж. Х., & Хатамов, У. А. (2020). КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ

РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ДО И ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ. Stomatologiya, (1), 48-50.

19. Буриев, Н. З., Пулатова, Б. Ж., Абдухаликзаде, Н. Ш., & Хатамов, У. А. (2023). ЭУБИОТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В СОЧЕТАНИИ С ДИСБИОЗОМ КИШЕЧНИКА. RESEARCH AND EDUCATION, 2(5), 216-223.
20. Shokirova, F., Hakimov, D., & Khatamov, U. (2024). PHYTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS: A REVIEW OF METHODS AND EFFICACY. Modern Science and Research, 3(5), 664-666.
21. Боймурадов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, & Усманов Саидъало Усмон угли. (2024). ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13759177>

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕЧЕНИЯ ЭРИТЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ, АССОЦИИРОВАННАЯ С ВИРУСНЫМ ГЕРПЕСОМ

Болтаев А.В., Садриев Н.Н.

Клиник ординатор кафедры Ортопедического стоматологии Самаркандского государственного медицинского университета,
Научный руководитель ассистент кафедры ортопедической стоматологии Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан

Цели исследования. Выявить особенности клинических проявлений. Сформулировать клинические параметры, повышающие риск развития у пациентов с ГС. Разработать дифференцированный подход к терапии (как для купирования обострений, так и для профилактики).

Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов, которые были разделены на 3 клинические группы. Группа А (основная группа) представлена 28 пациентами с герпес-ассоциированной экссудативной эритемой.

Результаты исследования. В группу В (первая группа сравнения) вошли 10 человек с многоформной экссудативной эритемой другого происхождения. В группу С (вторая группа сравнения) вошли 10 человек с простым герпесом. Лекарственные средства и их основные схемы назначения. 1) Ацикловир-Акри производства "Акрихин" назначался по 200 мг 4-5 раз в день. 2) Валтрекс (Валацикловир), был назначен по 500 мг 2 раза в день. 3) Фамвир (Фамцикловир) - по 250 мг 2 раза в день.

VII Международный конгресс стоматологов

<i>Бекжанова О.Е., Шамсиева Ш.Ф.</i>	457
COVID-19 БУЛГАН БЕМОРЛАРДА ЮЗ-ЖАГ СОХАСИНИ ЙИРИНГЛИ ЯЛИГЛАНИШЛАРИНИ КЕЧИШИ	
<i>Боймурадов Ш.А., Маманазаров Н.А.</i>	458
ВЛИЯНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА АТИПИЧНЫЕ КОНТРАФОРСЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДТП С ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ	
<i>Боймурадов Ш.А., Хатамов У.А., Усмонов С.У.</i>	462
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕЧЕНИЯ ЭРИТЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ, АССОЦИИРОВАННАЯ С ВИРУСНЫМ ГЕРПЕСОМ	
<i>Болтаев А.В., Садриев Н.Н.</i>	466
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
<i>Буриев Н.З., Нарзиева М.И., Ганиев А.А.</i>	467
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА С ЦЕРЕБРОФАЦИАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ	
<i>Буриев Н. З., Халматова М.А., Пулатова Б.Ж., Джахангирова Д.А.</i>	468
НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОМА У ДЕТЕЙ.	
<i>Вохидова Н.Б. д.м.н. доцент Юнусходжаева М.К.</i>	476
АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ С УРОВНЕМ CD4+ КЛЕТОК, А ТАКЖЕ ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ	
<i>Гасанова З.М., Красникова С.А.</i>	479
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХЛОРГЕКСИДИНА НА АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ	
<i>Гасанова З.М., Мухачев А. А.</i>	483
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСТИ И ЛИЦА.	
<i>Гаффаров У.Б., Ксембаев С.С.</i>	485
СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ИСХОДЯ ИЗ ВАЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	
<i>Гаффаров С.А., Абдухаликов С.Ф.</i>	487
ПРОЯВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА	
<i>Гаффарова Севара Суннатуллоевна, Шукурова Умида Абдурасуловна.</i>	491
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЕНОМНЫЕ АСПЕКТЫ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ	
<i>Гизатуллина А.М., Шомуродов К.Э.</i>	494